

TITOLO:

**REGISTRO PER LA VALUTAZIONE CON IMAGING MULTIMODALE DEL
DANNO MICROVASCOLARE RETINICO IN PAZIENTI DIABETICI**

Proponente:

Dr.ssa Vujosevic Stela

UO Oculistica
H. San Giuseppe

E-mail: stela.vujosevic@gmail.com

SCOPO del Progetto: pubblicazione

Servizi MultiMedica a supporto:

- – **Data management**
- – **Servizio Biostatistica:** Dott.ssa Elena Tagliabue

Patologia: ICD E10, E11

TITOLO: Registro per la Valutazione con imaging multimodale del danno microvascolare retinico in pazienti diabetici

Introduzione:

L'aumento della prevalenza del diabete mellito nella popolazione generale -legato ad una maggior longevità e ad una maggiore percentuale di soggetti obesi- rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica, visto l'incremento delle complicanze ad esso associate. Fra queste, la retinopatia diabetica (RD) è la più comune e può portare ad un deficit visivo anche severo, data la possibilità di raggiungere gli stadi più avanzati in quasi totale assenza di sintomi. Identificare precocemente le lesioni e seguirne lo sviluppo nel tempo assume quindi rilevanza fondamentale nella prevenzione dei disturbi visivi legati al diabete.

Background:

L'aumento dell'aspettativa di vita comporta un rischio sempre maggiore di sviluppare malattie legate all'età. Una delle più comuni è il diabete mellito, patologia caratterizzata da un metabolismo anomalo del glucosio nel sangue e responsabile di gravi compromissioni multidistrettuali. Di fondamentale importanza dal punto di vista clinico, economico e sociale è la retinopatia diabetica, la causa più comune di grave perdita della vista negli adulti in età lavorativa del mondo occidentale.

La retinopatia negli stadi precoci è caratterizzata dalla presenza di anomalie vascolari come microaneurismi, emorragie intraretiniche e noduli cotonosi. A questi si accompagna sin dalle prime fasi un incremento della permeabilità vascolare, comportando un ispessimento retinico denominato edema. Con la progressione della retinopatia compaiono ischemia ed alterazione del flusso vascolare a causa di una graduale compromissione del microcircolo capillare retinico. Le lesioni secondarie all'insulto ischemico sono rappresentate da anomalie venose, dalle IntraRetinal Microvascular Abnormalities (IRMA) e negli stadi più avanzati dall'insorgenza di neovascolarizzazione retinica. Questi neovasi, caratteristici della RD proliferante, sono nelle fasi iniziali estremamente fragili e tendono a sanguinare facilmente, comportando emorragie preretiniche e intravitreali. Con il passare del tempo sviluppano una componente fibrotica con la tendenza a contrarsi, causando la formazione di bande trazionali, membrane epiretinali, rotture retiniche e distacco di retina.

La RD, non proliferante o proliferante, può venire complicata da un danno ischemico e/o edematoso della parte centrale della retina, la macula, con una importante compromissione delle funzioni visive.

La popolazione mondiale che soffre di diabete ammontava a circa 415 milioni di persone nel 2015, con un aumento previsto a 642 entro il 2040, tra questi più di un terzo è affetto da RD, spesso con stadi avanzati come l'edema maculare diabetico o la retinopatia proliferante. I dati nazionali mostrano una prevalenza della RD del 20% nei pazienti con diagnosi dopo i 30 anni di età e dopo 5 anni di malattia. La prevalenza aumenta al 40-50% dopo 10 anni e fino al

90% dopo 20 anni di malattia. In tutta la popolazione diabetica l'incidenza cumulativa varia dal 34% al 59% dopo un periodo di osservazione di 4 anni.

Le possibilità terapeutiche e gli strumenti diagnostici a nostra disposizione consentono nella maggior parte dei casi, se tempestivamente utilizzati, di rallentare o arrestare l'evoluzione delle complicanze retiniche. E' possibile assicurare al paziente diabetico un'acuità visiva utile ai fini di una vita lavorativa e di relazione attraverso una corretta diagnosi precoce e una terapia idonea della malattia sia diabetica che della retinopatia correlata.

L'esame biomicroscopico del fondo oculare è la metodica standard per la diagnosi dei diversi stadi della RD e della AMD. Questa indagine viene normalmente eseguita durante qualsiasi visita specialistica oculistica, previa una corretta midriasi farmacologica. Per una corretta documentazione dell'evoluzione delle lesioni maculari, indispensabile per documentare il passaggio

tra le forme iniziali e quella più avanzate, l'esame biomicroscopico è fortemente limitato dalla valutazione soggettiva dell'operatore: una documentazione fotografica consente una definitiva registrazione del dato obiettivo con un confronto nel tempo più preciso ed efficace. Per mezzo di device ultra-widefield possiamo oggi studiare la retina anche nelle regioni più periferiche, non perfettamente visualizzabili con l'esame classico alla lampada a fessura, offrendo più complete possibilità diagnostiche e quindi terapeutiche.

Razionale:

Lo scopo del progetto è quello di creare un registro dei pazienti diabetici che afferiscono alla nostra struttura per i normali esami previsti dalla pratica clinica in modo da valutare l'andamento di una patologia tempo-correlata come la retinopatia diabetica. Tutti i pazienti diabetici che eseguono la visita oculistica o che vengono indirizzati ad esami strumentali di secondo livello come la tomografia ottica computerizzata (OCT), l'OCT-Angiografia (Angio-OCT) o l'Angiografia con Fluoresceina (FAG) verranno inseriti in un database da cui in futuro poter estrapolare eventuali biomarkers clinici di una patologia in grande e preoccupante aumento.

Tipo di studio Registro, osservazionale prospettico, monocentrico

Sede MultiMedica: Ospedale San Giuseppe

Obiettivo primario: creare un registro dei pazienti con diabete di tipo 1 o di tipo 2 che afferiscono alla nostra struttura secondo la normale pratica clinica

Obiettivi secondari: Valutare in base ai dati raccolti la presenza di specifici biomarkers di imaging retinico utili ai fini di diagnosi, prognosi e predittività al trattamento in pazienti affetti da retinopatia diabetica e/o edema maculare diabetico, onde permettere di applicare il concetto di "Precision medicine" nella gestione delle complicanze microvascolari e neuronali oculari

Variabili di interesse da raccogliere: raccolta anamnestica dei dati del paziente (tipo di diabete, durata del diabete, ultima emoglobina glicata), fotografia a colori Ultra Wide Field,

scansioni all'OCT e all'Angio-OCT, immagini fluorangiografiche se eseguite per normale pratica clinica.

Numerosità del campione: tutti pazienti che eseguono la visita oculistica e/o esami strumentali presso il servizio di retina medica con DM come da normale pratica clinica

Tipo di Analisi Statistica: Le variabili continue raccolte verranno sintetizzate tramite media e deviazione standard o tramite mediana e range interquartile, in base alla loro distribuzione, e saranno confrontate tra i gruppi tramite ANOVA o test non parametrico di Kruskal-Wallis, con opportuno aggiustamento di Bonferroni per confronti multipli. In caso di confronto tra due gruppi sarà utilizzato il T test o il test non parametrico di Wilcoxon. L'analisi di regressione multivariata sarà utilizzata per valutare l'associazione di parametri retinici, rilevati con gli esami di imaging, con variabili oculari e sistemiche. Un p-value <0.05 sarà considerato statisticamente significativo.

Descrizione della Popolazione - Soggetti in studio: tutti i pazienti affetti da Diabete Mellito di tipo 1 o Diabete Mellito di tipo 2 con o senza retinopatia diabetica che afferiscono ai nostri ambulatori per eseguire i regolari controlli oculistici.

UO di riferimento e sede: UOC di Oculistica, Ospedale San Giuseppe

Procedure di studio: visite ambulatoriali ed esami strumentali eseguiti per normale pratica clinica con estrazione dati da sistemi di refertazione per accessi ambulatoriali di visite oculistiche. Non sono previste procedure extra. I dati saranno analizzati in forma anonimizzata.

Ogni analisi di dati finalizzata a pubblicazione sarà notificata al Comitato etico.

Schema di visite e procedure per ogni visita

Nell'ambito della normale pratica clinica saranno ed in occasione dei controlli oculistici ambulatoriali effettuati con regolare cadenza per la patologia diabetica. In occasione di tali controlli possono essere effettuati alcuni esami strumentali di routine di seguito elencati:

- OPTOS Ultra Wild Field e FGA: Se accesso per richiesta di Fluorangiografia (FGA)
- OCT: Se accesso ad ambulatorio per richiesta OCT;
- OCT-A: Se accesso ad ambulatorio per richiesta esame
- Microperimetria: Se accesso ad ambulatorio per richiesta esame

Scheda raccolta dati: elettronica **Data Base di progetto:** Excel

Bibliografia:

1. Vujosevic S, Aldington SJ, Silva P, Hernández C, Scanlon P, Peto T, Simó R. Screening for diabetic retinopathy: new perspectives and challenges. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2020 Apr;8(4):337-347.
2. Eisma JH, Dulle JE, Fort PE. Current knowledge on diabetic retinopathy from human donor tissues. *World J Diabetes.* 2015 Mar 15;6(2):312-20
3. Simó-Servat O, Hernández C, Simó R. Diabetic Retinopathy in the Context of Patients with Di- abetes. *Ophthalmic Res.* 2019;62(4):211-217.
4. Lechner J, O'Leary OE, Stitt AW. The pathology associated with diabetic retinopathy. *Vision Res.* 2017 Oct;139:7-14.
5. Stitt AW, Lois N, Medina RJ, Adamson P, Curtis TM. Advances in our understanding of diabetic retinopathy. *Clin Sci (Lond).* 2013 Mar 13;125(1):1-17.
6. Ghasemi Falavarjani K, Wang K, Khadamy J, Sadda SR. Ultra-wide-field imaging in diabetic retinopathy; an overview. *J Curr Ophthalmol.* 2016 Apr 30;28(2):57-60.
7. Ghasemi Falavarjani K, Tsui I, Sadda SR. Ultra-wide-field imaging in diabetic retinopathy. *Vi- sion Res.* 2017 Oct;139:187-190.
8. Tan CS, Chew MC, Lim LW, Sadda SR. Advances in retinal imaging for diabetic retinopathy and diabetic macular edema. *Indian J Ophthalmol.* 2016 Jan;64(1):76-83.
9. Gajree S, Borooah S, Dhillon B. Imaging in Diabetic Retinopathy: A Review of Current and Fu- ture Techniques. *Curr Diabetes Rev.* 2017;13(1):26-34.
10. Cicinelli MV, Cavalleri M, Brambati M, Lattanzio R, Bandello F. New imaging systems in diabetic retinopathy. *Acta Diabetol.* 2019 Sep;56(9):981-994.
11. Vujosevic S, Aldington SJ, Silva P, Hernández C, Scanlon P, Peto T, Simó R. Screening for diabetic retinopathy: new perspectives and challenges. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2020 Apr;8(4):337-347.
12. Herat LY, Matthews VB, Rakoczy PE, Carnagarin R, Schlaich M (2018) Focusing on so- dium glucose cotransporter-2 and the sympathetic nervous system: potential impact in dia- betic retinopathy. *Int J Endocrinol* 2018:9254126.
13. Yau JW, Rogers SL, Kawasaki R, Lamoureux EL, Kowalski JW, Bek T, Chen SJ, Dekker JM, Fletcher A, Grauslund J, Haffner S, Hamman RF, Ikram MK, Kayama T, Klein BE, Klein R, Krish- naiah S, Mayurasakorn K, O'Hare JP, Orchard TJ, et al. (2012) Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. *Diabetes Care* 35:556-564.
14. Vujosevic S, Miden E. Diabetic Retinopathy in Italy: Epidemiology Data and Telemedicine Screening Programs. *J Diabetes Res.* 2016;2016:3627465.